

A IMPORTÂNCIA DOS CUSTOS NA GESTÃO DE ESTOQUES DE UMA EMPRESA ATACADISTA

Bruna Regina Desagiacomo, Fatec Bebedouro, desagiacomobruna@gmail.com
Rhadler Herculani, Fatec Bebedouro, rhadler.herculani@fatebb.edu.br

RESUMO. Esse trabalho foi feito para mostrar o impacto de custos nos produtos de exportação (frutas) de uma empresa atacadista do interior Paulista, para melhor proteção e durabilidade delas. Foi usado o método de custeio ABC e efetuado os cálculos para analisar o que deveria ser melhorado ou mantido, sugeriu-se para a empresa a utilização do método. Essa pesquisa tem caráter quantitativo, descritivo e histórico; foram levantados os produtos exportados pela empresa e seus respectivos custos, também os custos de mão-de-obra, matéria prima, preços de custo e venda, faturamento, energia elétrica e a quantidade de cada produto vendido no período de análise. Depois se realizou a classificação dos custos e o demonstrativo de resultados e a apropriação dos custos diretos aos produtos. Por meio de critérios de rateio, os custos indiretos foram apropriados aos centros de custos e posteriormente aos produtos. Com os resultados foi possível entender quais produtos correspondem ao maior custo da empresa. Conclui-se que esses produtos devem ter uma maior atenção no seu manuseio, empacotamento e transporte. Também se entendeu que a implantação de métodos de custeio auxilia na gestão de estoques de qualquer empresa.

Palavras-chave. *Embalagem; Exportação; Transporte.*

ABSTRACT. This work was done to show the cost impact on export products (fruit) of a wholesaler company in the interior of São Paulo, for better protection and durability. The ABC costing method was used and calculations were made to analyze what should be improved or maintained, and it was suggested to the company to use the method. This research has a quantitative, descriptive and historical character; the products exported by the company and their respective costs were surveyed, also labor costs, feedstock, cost and sale prices, revenues, electricity and the quantity of each product sold in the analysis period. Then the cost classification was carried out, the income statement and the appropriation of direct costs to products. Through apportionment criteria, the indirect costs have been allocated to cost centers and after products. With the results, it was possible to understand which products correspond to the highest cost of the company. It is concluded that these products should pay more attention to their handling, packaging and transport. It was also understood that the implementation of costing methods helps in the stock management of any company.

Keywords. *Packaging; Export; Transport.*

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que a cada dia, as empresas buscam reduzir seus custos de produção e processamento de seus produtos. Para isso, trabalham para localizar custos desnecessários que drenam sua margem de lucro. Em empresas da área de exportação de frutas, a gestão das embalagens possui uma importância fundamental no processo de finalização do produto, porém, quando mal planejada, tende a elevar o custo de produção, seja com gastos desnecessários ou danos no produto devido à má qualidade da embalagem ou o acondicionamento do produto em seu interior.

O objetivo deste artigo é analisar quais produtos custam mais para a empresa atacadista do interior paulista, a partir de um método de custeio, com a intenção de aumentar o controle da gestão de estoques sobre tais produtos, uma vez que o investimento neles é maior e sua lucratividade também.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Custos Diretos e Indiretos

Custos diretos são os custos diretamente ligados ao produto, e custos indiretos são os custos que não são associados diretamente ao produto.

Segundo Martins e Rocha (2010) conhecer e entender as alternativas de se calcular os custos dos produtos proporciona aos gestores, identificar em certas circunstâncias, aquele que melhor atende a sua necessidade de informação para a tomada de tal decisão. Além disso, abre-se também viés para a análise da capacidade produtiva de cada setor da organização e a partir disto podendo até serem minimizados os erros em futuras análises e/ou tomadas de decisões.

Os custos diretos são identificados por Martins (1996, p. 47) como: "alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra utilizadas e até quantidade de força consumida)". Exemplos de custos diretos: Mão de obra diretamente envolvida na produção, matéria-prima, materiais de embalagem.

Para VanDerbeck e Nagy (2001), os custos indiretos são todos os custos que não são identificados diretamente ao produto acabado, eles não podem ser localizados em um ponto específico na produção. Com o avanço da tecnologia e a automatização das fábricas, o percentual de custos indiretos vem aumentando drasticamente no custo total de fabricação. Exemplos de custos indiretos: Energia elétrica da estrutura física relacionada à administração do negócio, equipamentos de escritório, prestadores de serviços terceirizados, como limpeza, segurança e vigilância, aluguel do espaço da fábrica, seguros e taxas de manutenção.

2.2 Metodologias para o cálculo dos custos e de tempos de produção

O rateio de custos é uma metodologia de alocação de custos classificados conforme sua origem e natureza de sua operação sendo distribuídos em departamentos ou áreas responsáveis por gerá-los ou gerenciá-los. É um método de custo utilizado para apurar precificações de produtos que estão sendo produzidos para vendas, e apurar setores/gestão que existe dentro de uma empresa. Desta forma, segundo Egewarth (2001), a eficiência deste método está associada ao terceiro passo, sendo mais ou menos eficiente, em função do critério de rateio utilizado.

Com o rateio é possível identificar o retorno do que está em andamento, ou seja, se está dando lucros ou prejuízos.

Segundo Crepaldi (1998), o rateio é o recurso empregado para distribuição dos custos, ou seja, é o fator pelo qual dividem-se os custos indiretos.

Maher (2001, p. 231), explica que o "rateio de custos representa a atribuição de um custo indireto a um objeto do custo, segundo uma certa base"; esta é a base de rateio que será empregada para dividir os itens de custo indireto. Assim, chega-se ao custo total de um processo qualquer.

Segundo o mesmo autor, essa metodologia pode ser aliada a outras metodologias para se calcular os tempos totais necessários para o desenvolvimento do processo alvo, como os custos por absorção. Como exemplo da utilização da metodologia do rateio aliada ao custeio por absorção, segundo De Paula (2016), vamos supor que em uma fábrica de chocolates os gerentes querem vender 10.000 trufas e 10.000 bombons em um mês estipulado, a R\$ 3,00 e R\$ 2,00 cada item por essa ordem. Esta quantidade de vendas gerará para a companhia um faturamento total de R\$ 50.000,00 de acordo com o quadro 1. Porém, para essa produção, necessita-se saber os tempos necessários para que os gerentes

a programem corretamente.

Quadro 1 – Quantidade de vendas de chocolates

Vendas			
Produto	Quantidade Vendida	Preço de Venda	Faturamento
Trufa	10.000	R\$ 3,00	R\$ 30.000,00
Bombom	10.000	R\$ 2,00	R\$ 20.000,00
Total	20.000		50.000

Fonte: De Paula (2016)

Como pode ser visto no quadro 2, foi realizado o cálculo do custo total para a produção do faturamento estipulado anteriormente, através do método do rateio. Através desse, tem-se um custo variável total de R\$24.000,00.

Quadro 2 – Custo Variável

Custo Variável						
Produto	Matéria-Prima	Quantidade Consumida (Kg)	Preço de Compra da Matéria-Prima (Kg)	Custo Variável Unitário	Custo Variável	Custo Variável Total
Trufa	Chocolate Preto	0,03	R\$ 30,00	R\$ 0,90		
	Creme	0,01	R\$ 20,00	R\$ 0,20	R\$ 1,200	R\$ 12.000,00
	Maracujá	0,02	R\$ 5,00	R\$ 0,10		
Bombom	Chocolate Branco	0,02	R\$ 35,00	R\$ 0,70		
	Chocolate Preto	0,01	R\$ 30,00	R\$ 0,30	R\$ 1,200	R\$ 12.000,00
	Avelã	0,005	R\$ 40,00	R\$ 0,20		
Total						R\$ 24.000,00

Fonte: De Paula (2016)

Também foi calculado os custos fixos ou despesas, totalizando R\$ 18.500,00 de custos fixos, de acordo com o quadro 3.

Quadro 3 – Custos Fixos

Custos Fixos (Despesas)	
Despesa	Valor
Energia Elétrica	R\$ 2.000,00
Mão-de-Obra Direta	R\$ 10.000,00
Mão-de-Obra Indireta	R\$ 4.000,00
Manutenção de Máquinas	R\$ 2.500,00
Total	R\$ 18.500,00

Fonte: De Paula (2016)

Para se chegar nos tempos de produção, sabe-se que cada trufa leva 5 minutos para estar pronta, ao

mesmo tempo que cada bombom precisa de 3 minutos. A partir do método conhecido como custeio por absorção, calcula-se os tempos de processo produtivo ao se multiplicar este tempo pela quantidade total de trufas e bombons feitos no mês, chega-se à conclusão que se precisa de 80.000 minutos para produzir as 10.000 trufas e os 10.000 bombons, conforme o quadro 4.

Custo por Absorção					
Produto	Tempo de Produção Unitário (minutos)	Tempo de Produção Total (minutos)	Valor Unitário Absorvido	Valor Absorvido Total	Percentualmente
Trufa	5	50.000	R\$ 1,16	R\$ 11.562,50	62,5%
Bombom	3	30.000	R\$ 0,69	R\$ 6.937,50	37,5%
Total		80.000		R\$ 18.500,00	

Quadro 4 – Custeio por absorção
Fonte: De Paula (2016)

Outro método muito utilizado é o custeio ABC (Custeio Baseado em Atividades). Segundo González e Rocha (2000, p. 3):

O ABC difere dos sistemas tradicionais de custos em dois aspectos básicos: 1) traz os custos indiretos para os objetos de custo (produção e clientes) sobre a base de fatores (cost drivers), que correlacionam altamente com os custos indiretos. O uso de vários cost drivers faz com que o custo do produto reflita com maior exatidão a quantidade e a diversidade dos recursos usados nos processos de manufatura; 2) trabalha os custos indiretos sobre a base de uma estrutura ou nível de hierarquias em que os custos são incorridos no processo de produção. Por exemplo: muitos custos indiretos são incurridos nos lotes, outros no produto, e assim por diante.

Ainda segundo González e Rocha (2000), já que os custos ABC evidenciam os *cost drivers* nos níveis hierárquicos tal como eles são incorridos, ele se torna um modelo que permite relacionar os recursos usados precisamente aos fatores de produção, como as diferentes atividades executadas se relacionam aos produtos resultantes da empresa. Assim, ele fornece um melhor cálculo do custo dos produtos e do custo das atividades individuais relativas a todo o processo produtivo.

2.3 Embalagem

A função da embalagem é proteger a carga, principalmente contra danos mecânicos, e agrupar produtos em tamanho adequado para o mercado e manuseio. São usadas na colheita, transporte e varejo (CHITARRA et al., 1990).

Com o aumento na demanda em consumo de frutas e hortaliças no Brasil, que tem como principais fatores, o constante aumento de renda e população, também surge uma demanda por embalagens mais eficientes e ao mesmo tempo mais baratas. Nasce então a necessidade de estudos sobre embalagens que possam modernizá-las e contribuir para que os produtores tenham informações adequadas em

suas tomadas de decisões.

As embalagens possuem uma parcela considerável na totalidade de custos dentro desse conjunto, sendo de total importância sua correta classificação para que se tenha um controle satisfatório em sua real utilização. As embalagens são parte integrante e essencial no atual sistema econômico da sociedade, não sendo possível imaginar o mundo sem elas (RUIZ, FIGUEIREDO 2016).

Além de conter, conservar e proteger o alimento, mantém a qualidade e segurança, atuando como barreira a contaminações químicas, físicas e microbiológicas que possam colocar em risco a saúde do consumidor (JORGE, 2013).

Há vários tipos de embalagens de frutas. As mais utilizadas estão descritas nas figuras abaixo, sendo que a embalagem da figura 1 serve para o transporte de frutas até 20 kg.

Figura 1 – Caixa de papelão com 20 kg

Fonte: Elaborada pelos autores

A embalagem da figura 2 serve para o transporte de frutas até 15kg.

Figura 2 – Caixa de papelão com 15 kg

Fonte: Elaborada pelos autores

A embalagem da figura 3 serve para o transporte de frutas até 10kg. Essas embalagens são padronizadas para o transporte de frutas internacional, seguindo as normas da Agência brasileira de promoção de exportações e investimento (APEXBRASIL, 2015).

Figura 3 – Caixa de papelão 10 kg

Fonte: Elaborada pelos autores

3. METODOLOGIA

Neste estudo se utilizou de uma pesquisa bibliográfica de caráter quantitativa, descritiva e histórica, realizando observações de pontos críticos a serem solucionados para atingir o melhor custo possível com a melhor forma de acondicionamento para que as frutas estejam perfeitamente conservadas. Também se utilizou da pesquisa bibliográfica e de um estudo de caso em uma empresa real. A empresa em questão é uma exportadora de frutas do interior paulista, e precisa diminuir os custos da gestão das suas embalagens, porém sem perder a qualidade e sem incorrer em avarias nas frutas. Para isso, foi escolhido o método do rateio de custos aliado ao método de custeio ABC, a fim de se analisar quais produtos custam mais para a empresa com a intenção de aumentar o enfoque sobre tais produtos, uma vez que o investimento neles é maior. Assim, esse tipo de pesquisa tem como principais características a informalidade, a flexibilidade e a criatividade.

4. ANÁLISE DE RESULTADO E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta uma sugestão para implantação de métodos de custeio na empresa em questão. O plano de ação foi elaborado em partes, que correspondem às etapas para implantação do custeio por absorção, apresentadas na fundamentação teórica. No quadro 5 foi levantado os produtos exportados pela empresa e seus respectivos valores por peso da embalagem.

Quadro 5 - Tabela de custos das frutas

Frutas	Valor	Peso
Laranja	R\$ 20,00	20 kg
Gengibre	R\$ 16,00	15 kg
Limão	R\$ 25,00	20 kg
Avocado	R\$ 60,00	10 kg
Pitaia	R\$ 70,00	20 kg
Abacaxi	R\$ 16,00	15 kg
Tangerina	R\$ 14,00	10 kg

Fonte: Elaborada pelos autores

O quadro 6 destaca um lote de produtos que foram exportados e, a partir dele, os autores obtiveram os custos de matéria prima totais. A partir desses, foi realizado o rateio dos custos unitários dos produtos e, a partir do preço da venda (obtido no quadro 1), foi obtido o faturamento líquido de cada produto, e o total da empresa para aquele lote.

Quadro 6 – Custos de matéria prima e faturamento

PRODUTOS	QUANTIDADE VENDIDA	MATÉRIA PRIMA	PREÇO DE CUSTO	PREÇO DE VENDA	FATURAMENTO
Laranja	954	R\$ 5.724,00	R\$ 6,00	R\$ 20,00	R\$ 19.080,00
Gengibre	716	R\$ 2.148,00	R\$ 3,00	R\$ 16,00	R\$ 11.456,00
Limão	854	R\$ 3.416,00	R\$ 4,00	R\$ 25,00	R\$ 21.350,00
Avocado	916	R\$ 20.152,00	R\$ 22,00	R\$ 60,00	R\$ 54.960,00
Pitaia	1152	R\$ 34.560,00	R\$ 30,00	R\$ 70,00	R\$ 80.640,00
Abacaxi	960	R\$ 2.880,00	R\$ 3,00	R\$ 16,00	R\$ 15.360,00
Tangerina	960	R\$ 2.880,00	R\$ 3,00	R\$ 14,00	R\$ 13.440,00
TOTAL	6512	R\$ 71.760,00			R\$ 216.286,00

Fonte: Elaborada pelos autores

Outras despesas foram obtidas durante a pesquisa e estão no quadro 7. Note que nesse quadro está o mesmo custo de matéria prima.

Quadro 7 – Despesas gerais da empresa

Despesas Gerais	
Salários	R\$ 25.000,00
Salários da administração	R\$ 5.000,00
Depreciação da fábrica	R\$ 600,00
Seguros da fábrica	R\$ 1.000,00
Materia-Prima	R\$ 71.760,00
Despesas financeiras	R\$ 5.000,00
Aluguel	R\$ 2.000,00
Materiais diversos – Embalagens	R\$ 38.480,00
Energia elétrica – fábrica	R\$ 1.500,00
Manutenção – fábrica	R\$ 1.700,00
Despesas de entrega	R\$ 45.000,00
Correios, telefone, telex	R\$ 500,00
Material de consumo – escritório	R\$ 200,00
Total de gastos	R\$ 197.740,00

Fonte: Fornecido pela empresa do estudo

No quadro 8, foram organizados os itens do quadro 7 para facilitar a aplicação da metodologia dos custos ABC.

Quadro 8 – Mão-de-obra direta e energia

Custos de Produção	
Salários de Fábrica	R\$ 25.000,00
Matéria-Prima	R\$ 71.760,00
Depreciação da fábrica	R\$ 600,00
Seguros da fábrica	R\$ 1.000,00
Materiais diversos – Embalagens	R\$ 38.480,00
Energia elétrica – fábrica	R\$ 1.500,00
Manutenção – fábrica	R\$ 1.700,00
Total	R\$ 140.040,00
Despesas Administrativas	
Salários da administração	R\$ 5.000,00
Aluguel	R\$ 2.000,00
Correios, telefone, telex	R\$ 500,00
Material de consumo – escritório	R\$ 200,00
Total	R\$ 7.700,00
Despesas Vendas	
Despesas de entrega	R\$ 45.000,00
Total	R\$ 45.000,00
Despesas financeiras	R\$ 5.000,00

Fonte: Elaborada pelos autores

No quadro 9, foi realizado a classificação dos custos e o demonstrativo de resultados, que é o primeiro passo do custeio ABC, sendo que nele, foi apropriado os custos diretos (matéria-prima e mão de obra direta) e indiretos aos produtos.

Quadro 9 – Tabela de apropriação dos custos aos produtos

Matéria-prima		Mão de obra		Energia Elétrica	
Laranja	5.724	Indireta	5.000	Indireta	500
Gengibre	2.148	Direta		Direta	
Limão	3.416	Laranja	2.930	Laranja	146
Avocado	20152	Gengibre	2.199	Gengibre	110
Pitaia	34560	Limão	2.623	Limão	131
Abacaxi	2880	Avocado	2.813	Avocado	141
Tangerina	2880	Pitaia	3.538	Pitaia	177
		Abacaxi	2.948	Abacaxi	147
		Tangerina	2.948	Tangerina	147
Total	71.760	Total	25.000	Total	1.500

Fonte: Elaborada pelos autores

Já no quadro 10, houve o rateio dos custos diretos e indiretos, seguindo os resultados da apropriação de custos do quadro anterior.

Quadro 10 - Tabela de custos indiretos apropriado aos centros

	Diretos							Indiretos	Total
	Laranja	Gengibre	Limão	Avocado	Pitaia	Abacaxi	Tangerina		
Matéria-prima	5.724	2.148	3.416	20.152	34.560	2.880	2.880	-	71.760
Mão de obra	2.930	2.199	2.623	2.813	3.538	2.948	2.948	5.000	25.000
Energia Elétrica	146	110	131	141	177	147	147	500	1.500
Depreciação								600	600
Seguros								1000	1.000
Materias diversos								38480	38.480
Manutenção								1700	1.700
Total:	8.800	4.457	6.170	23.106	38.275	5.976	5.976	47.280	140.040

Fonte: Elaborada pelos autores

Por meio do estabelecimento do critérios de rateio (quadro 10), no quadro 11 os custos indiretos são apropriados aos centros de custos e posteriormente aos produtos.

Quadro 11 – Tabela de custos indiretos apropriado aos produtos

	Custos Diretos		Custos Indiretos		Total
	R\$	%	R\$	%	
Laranja	8.800	9,49%	4.486	9,49%	13.286
Gengibre	4.457	4,80%	2.272	4,80%	6.729
Limão	6.170	6,65%	3.145	6,65%	9.315
Avocado	23.106	24,91%	11.777	24,91%	34.883
Pitaia	38.275	41,26%	19.509	41,26%	57.784
Abacaxi	5.976	6,44%	3.046	6,44%	9.022
Tangerina	5.976	6,44%	3.046	6,44%	9.022
Total	92.760	100,00%	47.280	100%	140.040

Fonte: Elaborada pelos autores

Com base nestes resultados, é possível empreender medidas através de planos de ações a fim de se melhorar a gestão dos estoques dessa empresa, de modo a melhorar o seu desempenho, com a obtenção de informações precisas a respeito dos custos, possibilitando uma tomada de decisões mais acertada.

Como exemplo disso, tem-se que evidenciar um controle maior nas frutas do tipo Avocado e Pitaia, dos quais correspondem a algo em torno de 66% da produção de todo empacotamento de diversas frutas (25% e 41% respectivamente), sendo as duas frutas mais caras para se trabalhar e, muito provavelmente, as que retornam lucros maiores para essa empresa. Os demais produtos podem ser classificados e controlados conforme sua porcentagem de custos equivalente.

5. CONCLUSÕES

Com o estudo abordado, entendeu-se que através de métodos de custeio, os produtos das empresas adquirem uma maior visibilidade, facilitando a gestão dos estoques deles.

Foi o que aconteceu com as frutas Avocado e Pitaia na empresa alvo do estudo, pois, ambas correspondem a quase setenta por cento dos custos dos sete produtos comercializados por ela. Essa informação é essencial para se tomar providências administrativas a fim de dar mais atenção no manuseio, na embalagem e no transporte dessas duas frutas particularmente.

Por isso, incentiva-se a todo e qualquer tipo de empresa a realizar análise dos seus custos e a implantar algum método do custeio para mostrar claramente os seus gastos gerais e quais os produtos que devem dar mais atenção.

REFERÊNCIAS

APEXBRASIL. **Embalagens para exportação**: Alimentos e bebidas. 2015. Disponível em: <https://arq.apexbrasil.com.br/portal/Embalagens_Exportacao.pdf>. Acesso em 02 set. 2021.

BORNIA, A. C. **Análise gerencial de custos em empresas modernas**. 2. ed. Porto Alegre: Editora Bookmann, 2010.

CREPALDI, S. A. **Contabilidade Gerencial**: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 1998.

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças: Fisiologia e Manuseio. Lavras: ESAL/FAEPE, 1990.

DE PAULA, G. B. **Guia completo do Método de Custeio por Absorção x Método de Custeio Variável**: Qual o melhor? 2016. Disponível em: <<https://www.treasy.com.br/blog/metodo-de-custeio-por-absorcao-x-metodo-de-custeio-variavel/>>. Acesso em: 31 maio 2021.

EGEWARTH, V. **Uma análise de correlação e regressão dos critérios de rateio no método de custeio por absorção**: um estudo de caso. Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

JORGE, N. **Embalagens para Alimentos**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.

MARTINS, E.; ROCHA, W. **Métodos de custeio comparados**. São Paulo: Atlas, 2010.

MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. São Paulo: Atlas, 1996.

MAHER, M. **Contabilidade de custos**: criando valor para a administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

RUIZ G. J., FIGUEIREDO L. F. **Gestão de design:** Estratégia no desenvolvimento de embalagens para sustentabilidade. 2016. Disponível em:
<http://www.ngd.ufsc.br/files/2012/12/gilson_luiz_vf.pdf>. Acesso em: 10 maio 2021.

VANDERBECK, E. J.; NAGY, C. H. **Contabilidade de custos.** 11 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001.